

O USO DE DADOS REAIS NO ENSINO DE ESTATÍSTICA um relato de experiência em turmas do 8º ano

Paula Alves de Freitas
Universidade Federal de Minas Gerais
paulaafamaal@gmail.com

Keli Cristina Conti
Universidade Federal de Minas Gerais
keli.conti@gmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta o relato de uma experiência realizada com duas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Belo Horizonte. O objetivo foi investigar como o uso de dados reais no ensino de Estatística pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes. A sequência didática foi composta por três encontros e teve como tema o *bullying*, por ser um assunto presente no cotidiano escolar. As atividades incluíram trechos de série, análise de gráficos reais de uma reportagem e resolução de situação-problema com dados fictícios. Os estudantes foram incentivados a observar, levantar questionamentos e interpretar os dados de forma crítica. Ao final, responderam a um questionário avaliativo. Os resultados mostraram maior engajamento nas atividades com dados reais e apontaram que 75% dos alunos perceberam essa abordagem como positiva para a aprendizagem. Também sugeriram novos temas sociais para futuras aulas, demonstrando interesse pela continuidade da proposta. Conclui-se que o uso de dados reais torna o ensino de Estatística mais significativo, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da leitura de mundo e do letramento estatístico dos estudantes.

Palavras-chave: Dados reais; Ensino de Estatística; *Bullying*.

1 Introdução

A Estatística é responsável por fornecer aos estudantes as ferramentas básicas para lidar com dados e tratar a informação contida neles. Para tal, é natural que trabalhemos com dados reais, presentes no cotidiano dos estudantes, o que provavelmente os conectará com o problema abordado nos dados apresentados. Neste sentido, este trabalho investiga, por meio de um relato de experiência, o uso de dados reais no ensino de Estatística e sua importância.

É consenso que, atualmente, lidamos constantemente com informações que, em grande parte das vezes, nos chegam, através de dados reais, por meio de gráficos e tabelas. A Estatística, anteriormente, muitas das vezes era denominada como “Tratamento da

Informação” (Brasil, 1998), o que ressalta a importância da coleta, análise e interpretação de dados, em especial para a formação cidadã. Com o aumento dos meios de comunicação e o maior acesso à informação, em especial após o advento da Internet e da popularização dos smartphones, esse tema tem ganhando força no ensino da Estatística.

No Brasil, o ensino de Estatística na Educação Básica foi oficialmente incorporado aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) e, posteriormente, à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) que em 2018 incluiu a unidade temática “Estatística e Probabilidade”, reforçando sua relevância em toda a Educação Básica. Esses apontamentos já vinham sendo discutidos há bastante tempo em âmbito nacional e internacional, destacando a importância do ensino de Estatística como chave para o exercício pleno da cidadania.

Nesse sentido, Cavalcante e Araújo afirmam que

No mundo contemporâneo, vem se tornando cada vez mais importante a capacidade de se interpretar esses elementos estatísticos, com isso a população em geral teria melhores condições de se posicionar criticamente perante as diversas questões que implicam em suas vidas. (Cavalcante & Araújo 2018, p. 2)

Essa perspectiva ressalta a necessidade de um ensino mais contextualizado, que dialogue com a realidade dos estudantes, utilizando situações e dados reais que os permitam refletir criticamente sobre o mundo ao seu redor.

A BNCC, por sua vez, defende que o ensino dos conteúdos, de maneira geral, deve conter elementos que contextualizem o cotidiano dos estudantes, superando um ensino focado apenas na memorização de conteúdos. Isso se aplica especialmente à Matemática, mas também ao ensino de Estatística e Probabilidade:

No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade –, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas (Brasil, 2017, p.265).

Além disso, a BNCC enfatiza o uso de dados reais especialmente no ensino de Estatística e Probabilidade, propondo a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Para reforçar essa ideia, Lopes (2008, p. 59) afirma: “[...] só complementar a formação

dos estudantes se for significativa, se considerar situações familiares a eles, que sejam contextualizadas, investigadas e analisadas.”

2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é investigar de que maneira o uso de dados reais no ensino de Estatística pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes, tornando os conteúdos mais significativos e próximos da realidade. Para isso, apresentamos o relato de experiência de uma sequência didática desenvolvida pelas autoras, como parte de uma pesquisa em andamento, que buscou explorar o letramento estatístico por meio da análise e interpretação de dados relacionados ao tema *bullying*.

3 Descrição

Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com duas turmas do 8º ano, com cerca de 25 estudantes cada, de uma escola pública de Belo Horizonte. A temática escolhida foi o *Bullying* e o *Cyberbullying*, considerando que a escola vivenciava casos relacionados a essa problemática, comum em diferentes contextos escolares. Essa escolha dialoga com o apontamento de Lopes (2008) sobre a importância de se trabalhar com temas familiares aos estudantes.

A pesquisa foi desenvolvida em três encontros, em dias diferentes, com duração de 1h20 cada. O objetivo principal não era investigar o uso de dados reais, mas sim de estratégias de ensino de Estatística. Contudo, em um dos encontros foram utilizados dados reais e em outro utilizado dados fictícios. Após a aplicação, percebemos o potencial do uso de dados reais perante o uso de dados fictícios, o que gerou o tema deste relato.

Para introduzir o tema, no primeiro encontro, foram apresentados trechos da minissérie “Adolescência”, produzida pela Netflix e lançada em março de 2025, que ocupou por algum tempo o 1º lugar da lista de séries mais assistidas (Toledo, 2025). “Adolescência” conta a história de um adolescente de 13 anos e aborda, com profundidade e sensibilidade, os dilemas vividos pelos jovens na atualidade. A produção destaca temas como *bullying*, pressão social e saúde mental, evidenciando como essas experiências impactam diretamente a formação da identidade e as relações interpessoais dos

adolescentes. Após a apresentação, houve uma discussão sobre a temática e os conhecimentos prévios dos alunos acerca do assunto.

No segundo encontro realizamos uma atividade com base em gráficos retirados da reportagem “Preocupação com *bullying* cresce no país, e combate é insuficiente, diz pesquisa”, publicada pelo “O Globo” (Martins, 2022). Antes da leitura da reportagem completa, apresentamos apenas os gráficos contidos nela, para incentivá-los a observarem os elementos visuais presentes nos gráficos e a fazerem questionamentos a cerca dessas observações. Desse modo, cada estudante recebeu uma folha com uma tabela – como apresentado na Figura 1 – e uma folha com os gráficos – como mostrado na Figura 2. Algumas observações e questionamentos foram compartilhados coletivamente no quadro, mas cada estudante também preencheu sua folha individualmente, para estimular diferentes olhares sobre os dados. Após essa dinâmica, realizamos a leitura coletiva da reportagem, que incluía outros gráficos.

No terceiro e último encontro, foi proposta uma situação-problema com dados fictícios, elaborada por nós, ainda dentro da temática do *bullying*. A situação-problema proposta aos estudantes foi construída a partir de dados fictícios, simulando os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola sobre casos de *bullying*. O enunciado apresentava os dados coletados em tópicos e uma afirmação da direção escolar destacando a preocupação com os resultados obtidos. A partir disso, os alunos foram desafiados a analisar os dados e verificar se a afirmação da direção era coerente com as informações apresentadas. Os estudantes, organizados em grupos, também fizeram primeiramente observações e questionamentos sobre a situação-problema apresentada, antes de a resolverem.

Por fim, foi elaborado um questionário no Google Forms com o objetivo de que os estudantes pudessem avaliar os encontros e as atividades realizadas, apontando quais elementos mais chamaram sua atenção, sugerindo temas para futuras aulas com a mesma dinâmica e deixando comentários de forma geral sobre a experiência.

O que eu observo?	O que eu me questiono?

Figura 1 - Tabela entregue aos estudantes para preenchimento das observações e questionamentos.
Fonte: criado pelas autoras.

Bullying, cyberbullying e cancelamento

Pesquisa inédita avalia o impacto dessas práticas na vida dos brasileiros

Conhecimento das expressões (%)

Percepção de que aumentou muito/aumentou no país (%)

Preocupação com a possibilidade de um(a) filho (a) sofrer bullying ou cyberbullying (%)

(para pais com filhos em idade escolar)

Figura 2- Infográficos sobre *bullying*, *cyberbullying* e cancelamento apresentados aos estudantes.
Fonte: Martins (2022).

4 Análise da Experiência

Ao final do segundo encontro, ao serem questionados sobre a atividade, os estudantes demonstraram grande envolvimento, relatando que, ao fazer observações e questionamentos acerca dos gráficos, se sentiam mais motivados e confiantes a realizarem uma leitura mais atenta e significativa. Um comentário interessante feito pelos próprios alunos foi sobre a data da reportagem (2022), destacando que, mesmo se tratando de uma reportagem de anos anteriores, o tema ainda se mantinha atual e extremamente pertinente à realidade deles. Alguns inclusive afirmaram, através de sua percepção pessoal, que os casos de *bullying* provavelmente aumentaram desde então. Foi possível perceber, nesse momento, que ao analisarem dados reais de forma crítica, os estudantes demonstraram indícios de letramento estatístico e consciência social, levantando questionamentos relevantes para a tomada de decisões. Além disso, refletiram sobre um tema presente no seu cotidiano, mas muitas vezes negligenciado.

Durante a atividade do terceiro encontro, alguns estudantes perguntaram se também haveria uma reportagem com dados reais, como no encontro anterior, para ajudar a responder os questionamentos levantados por eles. Quando explicamos que se tratava de uma situação fictícia, criada apenas como exercício, percebemos a frustração de alguns estudantes. Muitos deles acreditavam que os dados eram reais e haviam se baseado nisso para argumentar suas propostas de solução para a situação-problema. Essa reação ocorreu em ambas as turmas, com mais de um grupo. A partir desse episódio, compreendemos que o uso de dados reais gerou maior engajamento e sentido para os estudantes. Assim, uma possível melhoria na atividade seria propor uma nova situação-problema com base em dados reais, favorecendo ainda mais a aprendizagem significativa.

Como resultado geral, observamos que os estudantes demonstraram maior conscientização sobre o tema. Nas respostas ao questionário, muitos comentaram que os dados apresentados na reportagem eram mais alarmantes do que imaginavam. Destacaram também que o *bullying* ocorre com adultos, que mesmo poucos casos merecem atenção, que a escola é o principal ambiente onde os casos ocorrem e que o *bullying* não deve ser tratado como brincadeira, mas como crime. Além disso, 75% dos estudantes afirmaram que trabalhar com problemas baseados em situações reais contribuiu significativamente

para a aprendizagem, tanto do conteúdo de Estatística quanto da temática abordada. Entre as sugestões de temas para atividades no mesmo formato para abordagens futuras, destacaram-se o racismo e o desejo de trabalhar mais com fatos reais. Também foi ressaltada a importância do trabalho em grupo, pois o compartilhamento de diferentes percepções enriqueceu a discussão.

5 Considerações Finais

Este trabalho buscou investigar de que maneira o uso de dados reais no ensino de Estatística pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes, por meio do relato de experiência. A partir dessa experiência, foi possível encontrar indícios de que o uso de dados reais pode tornar o ensino de Estatística mais significativo, reflexivo e conectado com as vivências dos alunos.

Um dos indícios mais relevantes observados foi a alta porcentagem de respostas afirmando que o uso de dados reais auxiliou na aprendizagem (75%). Outro aspecto importante surgiu nas sugestões de temas para futuras aulas, muitos deles relacionados ao cotidiano dos estudantes, como o racismo. Ao citar esse tema, torna-se evidente a necessidade de trabalhar com dados contextualizados e reais, o que indica, de certa forma, um interesse genuíno por parte dos alunos em continuar explorando conteúdos dessa natureza. Além disso, vale destacar o comentário de um estudante sugerindo que fossem estudados fatos reais, o que reforça ainda mais a percepção de que essa abordagem despertou interesse e envolvimento.

Por fim, reforçamos a importância de pensar o ensino da Estatística de forma crítica e contextualizada, compreendendo que ele pode ser um potente instrumento para ampliar a leitura de mundo dos estudantes e fomentar reflexões sobre temas que atravessam o cotidiano escolar e social.

6 Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em : <
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
> Acesso em: 30 jun. 2025

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Brasília: MEC, 1998. Disponível em: < <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf> > Acesso em: 30 jun. 2025

ARAÚJO, Fabiana do Nascimento; CAVALCANTE, Nahum Isaque dos Santos. Percepções de estudantes que concluíram o ensino fundamental sobre a importância da Estatística para compreensão do mundo atual In: **X EPBEM - Encontro Paraibano de Educação Matemática**, 10, 2018, Cajazeiras - PB. Anais.... Campina Grande - PB: Realize, 2018. Disponível em: < <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37250> > Acesso em 25 jun. 2025.

LOPES, Celi Espasandin. O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores. **Cadernos Cedes**, v. 28, p. 57-73, 2008. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/gwfKW9py5dMccvmbqyPP8bk/?format=pdf&lang=pt> > Acesso 2 jul. 2025.

MARTINS, Elisa. Preocupação com *bullying* cresce no país, e combate é insuficiente, diz pesquisa. **O Globo**, São Paulo, 27 jun. 2022. Brasil. Disponível em: < <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/06/preocupacao-com-bullying-cresce-no-pais-e-combate-e-insuficiente-diz-pesquisa.ghtml> >. Acesso em: 15 jun. 2025.

TOLEDO, Marina. Conheça "Adolescência", série que assumiu o Top 1 da Netflix. **CNN Brasil**, 19 mar. 2025. Pop. Disponível em: < <https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/conheca-adolescencia-serie-que-assumi-o-top-1-da-netflix/> >. Acesso em: 8 jul. 2025.